

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

/www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 29- 44 Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4950134](http://doi.org/10.5281/zenodo.4950134)

THE MANAGEMENT CHALLENGES OF THE KNOWLEDGE IN TODAY'S EDUCATION WITHIN THE UNIVERSITY INTERNSHIP

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN ACTUAL DENTRO DE LAS PASANTIAS UNIVERSITARIAS

* Calderas, Rubén: ** Calderas, H. Jesús

ABSTRACT

New paradigmatic approaches in the era of knowledge in conjunction with the form of interaction to present the set of students in the area of internships in a university institution makes prone to exercise it, as a social laboratory, which should be in correspondence with enterprises that originally absorbs them initially and those adopting them in their templates as qualified human resources with a humanistic sense and great research achieving potential. In this way their competences in the area involving them and their potential as a professional gear in the irrigation of a real and effective knowledge to the context and the surrounding environment. This article aims not to only demonstrate but empower aspects binding to new forms of institutional action in the field of internships and its way of channeling the learner in the journey of these to conform to the maelstrom of educational change which notes today.

Keywords: Management knowledge, education today, University internships.

RESUMEN

Los nuevos enfoques paradigmáticos de la era del conocimiento en conjunción con la forma de interacción que presente el conjunto de educandos en el área de pasantías en una institución universitaria los hace proclives a ejercer la misma como un laboratorio social, el cual debe ir en correspondencia con las empresas que los absorbe inicialmente y con las que los adopten en su plantilla como recursos humanos debidamente calificados con un sentir humanístico y con gran potencial investigativo, logrando de esta manera que sus competencias en el área que los involucre y su potencial como profesional engrane en la irrigación de un conocimiento real y eficaz ante el contexto y el entorno circundante. Este artículo pretende no sólo evidenciar sino motorizar aspectos vinculantes a las nuevas formas de proceder institucional en el ámbito de las pasantías y su forma de encauzar al aprendiente en todo el trayecto de las mismas para adecuarlas a la vorágine del cambio educativo el cual se constata en la actualidad.

Palabras Claves: Gestión del Conocimiento, Educación Actual, Pasantías Universitarias.

* MSc. Rubén J. Calderas V. Ingeniero Civil, Universidad de los Andes (1983). Magíster en Ingeniería Vial (2002), Universidad de los Andes; Especialista en Carreteras (2002), Universidad Politécnica de Madrid. Doctorando de Gerencia Avanzada, Universidad Fermín Toro.. Correo electrónico: calderas@ula.ve; rcalderas.ula@gmail.com

** Lic. Jesús Enrique Calderas Hernández,. Licenciado en Matemática, Universidad de los Andes (2010). Preparador de las Cátedras de Introducción a la Investigación e Investigación Cualitativa y Cuantitativa del Departamento de Medición y Evaluación de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de los Andes (ULA), desde Noviembre 2008 hasta la actualidad. Correo electrónico: calderas22@hotmail.com

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEXT, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

/www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 29- 44

ÁREA INTRODUCTORIA

La educación en Venezuela enfrenta en la actualidad grandes desafíos para adecuarse a las condiciones de una realidad distinta, tanto en lo externo como en lo interno del sistema. No obstante, los esfuerzos realizados, se mantienen en patrones bien tradicionales, en especial en el plano de la docencia, dado que los programas académicos continúan sin modificación. Esto conlleva a plantear la necesidad de realizar importantes ajustes para renovar la educación, a objeto de dar respuestas eficientes a las nuevas condiciones de liderazgo académico, científico y tecnológico exigidas por la sociedad.

Por ello, el actual sistema organizacional requiere la revisión de planes y programas establecidos en sus pensas de estudios, todo enmarcado sobre la necesidad en lograr estructuras de funcionamiento, con la fortaleza eficiente para responder a los requerimientos de los nuevos tiempos, planteando con ello escenarios estratégicos con la finalidad de enfrentarlos al futuro.

En el ámbito externo, las demandas que la sociedad sugiere a la educación están orientadas a contribuir en la solución de problemas de índole académica, científica, tecnológica cultural y mejoramiento de sus niveles de excelencia (Garzón:2002). Por otra parte, en el ámbito interno, del sistema y de las instituciones de educación se han producido también cambios importantes, que inciden en su desarrollo: el crecimiento de la población estudiantil, la heterogeneidad y segmentación de la oferta educacional, la nueva estructura del financiamiento, el nuevo perfil del docente y el nuevo perfil de los estudiantes (Padrón:2005).

No obstante, tal como lo manifiesta Rojas (2008:156):

debemos superar cuatro deudas cardinales: 1) superar la deuda de pensar y creer firmemente que nos deben enseñar, deuda que nos aleja de la investigación de alto nivel,y 4) superar la deuda del individualismo, deuda que hoy nos aleja

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

de la capacidad sinérgica y nos retrasa la rapidez de actuación. Sólo resolveremos estas deudas si lo deseamos, si nos comprometemos y si mantenemos un proceso de perfeccionamiento continuo.

Visto de este modo, en la estructura mental tanto de docentes como de estudiantes a nivel universitario se encuentran presentes estas deudas enraizadas en su haber científico, pero que sin duda, hay que deslastrarlas para cimentar un nuevo espectro de conducta y de actitud ante lo expuesto, donde el sistema educativo venezolano debe dar a conocer la forma de encarar por parte de las instituciones universitarias, de sus gerentes académicos, un nuevo sentir respecto de cómo no solamente hacer sino internalizar las pasantías en sus estudiantes, en su entramado investigativo y en su contribución al desarrollo socio-cultural y económico del país a través de la vinculación con la comunidad en función de lograr pautas que en realidad coadyuven a cimentar en sus aprendientes una nueva manera de abordarlas bajo un criterio humanista y solidario visto como puntal de lanza en su aparataje intrínseco de un pasante con sentido de vocación y convicción hacia el entorno circundante.

ACTUALIDAD DOCENTE COMO PRIMERA ARISTA

Si se parte del hecho de que la experiencia demuestra que si bien hay cierta conciencia en el mundo académico sobre la nueva realidad y las demandas que de ella se derivan, la educación venezolana no ha implementado cambios sustantivos, en especial en el plano de la docencia. En efecto, si se hace una reseña del estado de la docencia actual se encuentran situaciones como las expresadas por Navarro (2004):

(a) Una planificación que utiliza como insumo básico su propia realidad interna, ignorando las demandas sociales, culturales y productivas. Es decir, se mantiene una desconexión entre la actividad académica y la realidad del entorno.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

/www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 29- 44

(b) Un enfoque basado en planificar información alejada de la realidad del momento.

(c) Una mayor importancia en la transferencia de información a la formación integral de personas, capaces de desempeñarse en un medio cambiante.

(d) El desconocimiento de los intereses personales de los estudiantes y de la necesidad de potenciar sus capacidades propias. Además de una carencia de consideración frente a la heterogeneidad de la gran masa de estudiantes que se incorporan al nivel terciario en el caso de la educación superior, una vez pasadas las etapas estudiantiles correspondientes.

(e) La primicia de un currículo compartamentalizado y poco flexible, que se estructura en base a contenidos estáticos y muchas veces alejados de la práctica venezolana.

(f) La preeminencia de la clave expositiva en que el estudiante asume más bien el rol pasivo.

(g) La prioridad en el uso del texto escrito y la escasa utilización de los recursos informáticos y de todo su potencial para facilitar el aprendizaje.

Visto de este modo, los desafíos en educación están relacionados con las capacidades de la denominada sociedad del conocimiento. Esto conlleva en repensar la educación venezolana del tercer milenio, formando los profesionales que demanda el mercado, caracterizado en gran medida por una excelencia académica y el desarrollo de las competencias genéricas o técnicas respectivas.

Por ello, el valor que le otorga autores como Rojas (2008:158) cuando apunta lo siguiente: “tenemos el retro de vencer a ese monstruo del facilismo, reduccionismo, el utilitarismo y la pereza intelectual porque eso es lo nos atrasa..... Esas debilidades son como un virus que se hospeda en nuestro sistema mental y nos produce lentamente la muerte del sentido de la vida, y no nos permite comprender con claridad”.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

Por la razón anterior, es oportuno considerar algunos elementos prioritarios y pertinentes para la educación del nuevo milenio, bajo la dimensión científica y tecnológica de una sociedad basada en el conocimiento. Donde la ciencia moderna de la administración en general y de la educación en particular, coincide en reconocer el impacto en las organizaciones, de la información y las nuevas tecnologías, en este momento.

Bajo esta óptica, la educación tiene que hacer frente a la tarea de mostrar una mayor apertura a esa necesidad e integrarla orgánicamente en sus actividades, toda vez que la pertinencia y la calidad de la enseñanza demandan de egresados con conocimientos y destrezas en constante renovación y evolución científica.

Por ello, actualmente se necesita darse cuenta de la importancia de revisar el sistema tradicional de la educación venezolana por otro más integral que involucre nuevas ideas para complementar las ya existentes, fomentando métodos, hábitos y estímulos para el aprendizaje. La meta es lograr una educación de alta calidad, donde se debería suministrar información consolidada a través de fuertes lazos de compromiso que aborde los parámetros motivacionales del individuo en todas sus fases educativas.

En este marco, vale decir que el estudio es también una actividad que se realiza en función de un resultado: la adquisición de un conocimiento o de una destreza. Se diferencia del trabajo en que el resultado del estudio queda en el interior del hombre; es una modificación de la aptitud humana. El resultado del trabajo es una obra exterior, material, mientras el resultado del estudio es una modificación interior.

Por ello, en la medida en que el gerente educativo se apoye en la comunicación humana, ello sin duda, apunta a desarrollar la capacidad de comunicarse que el hombre tiene, el trabajo hace posible la forma más completa de la comunicación, la comunicación activa; dicho con otras palabras, la colaboración en su sentido más preciso. En la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

/www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 29- 44

colaboración se dan tanto la comunicación directa, verbal o gestual, cuanto la comunicación a través del uso de medios materiales comunes. De hecho, Rojas (2008:162) complementa cuando refiere “ver estas oportunidades y asumirlas mediante el diálogo es parte del nuevo pensamiento de Gerencia”.

ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN SOCIAL PRESENTES DENTRO DEL ENTRAMADO DE LAS PASANTIAS

La educación se concibe con el fin de construir un país, un Estado, sobre todo, para realizar un proyecto personal o un propósito cultural. En este sentido, la profesionalización del docente como objetivo principal del país y de la educación, está sufriendo una metamorfosis, como posibilidad de resaltar la dimensión de la subjetivación, la presencia del maestro como actor.

Aunado a ello, vale dilucidar de igual forma que existe una estrecha relación entre la educación y la pedagogía, en las cuales han predominado visiones insensibles a la diversidad y a los procesos generadores de subjetividad. Precisamente, el dispositivo escolar y su perspectiva masificante lo convierte en un dispositivo de homogenización, aunque también en un proceso de producción de individuos, de sujetos, de identidades desde las relaciones de poder.

No obstante, en la actualidad, en los contextos cambiantes de la actual sociedad venezolana, el sentido de la profesionalización resulta insuficiente, incluso si se busca que el individuo se inserte eficientemente en el mundo económico, sin olvidar que la educación para la competitividad está atravesada hoy por imperativos como el del desarrollo de aptitudes y habilidades que van más allá de la simple ejecución u operacionalización de un oficio, movilizand o aptitudes, competencias, que van desde las esferas cognitivas y lingüísticas, hasta la responsabilidad, la capacidad de trabajo en grupo, las aptitudes

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

participativas, las propositivas y de planificación en materia curricular. Al efecto Rojas (2008:161) opina lo siguiente:

los cambios son tan grandes que nos cuesta ver que en este mundo informacional tenemos otra agenda para investigar, tenemos otra mecánica para investigar, tenemos la posibilidad de trabajar en redes globales, tenemos la posibilidad de abordar temas y problemas de frontera, tenemos la posibilidad de construir saberes transdisciplinarios, tenemos la posibilidad de construir discursos en lenguajes hípermediáticos, tenemos la posibilidad de transformar epistemologías y metodologías porque ya nada es estable, tenemos la posibilidad de abrir caminos y de hacer lo que hemos soñado, de ser lo que queremos ser. No hablemos de las barreras, sencillamente hay que saltarlas.

En este sentido, conceptos como cambios en la educabilidad y enseñabilidad pueden ser integrados, siempre y cuando no se limiten a ser considerados únicamente como características propiciatorias en la enseñanza de las disciplinas científicas en un tiempo determinado. Bajo este contexto, ambas dimensiones como núcleos del saber pedagógico, se centran en intenciones de calificación, de "desarrollo" de los procesos pedagógicos viabilizados en pasantías del aprendiente quien las efectúa en un sistema organizacional determinado, he allí donde reside el punto nodal, ¿Cómo ha de hacerse para aunar el sentido de integración académica e integración personal?.

Es posible advertir sin lugar a dudas que en la historia de las instituciones de educación superior venezolanas, no se perciben énfasis y transformaciones que resaltan en la actualidad, más que su función social, su ser y/o su identidad. De hecho, no es lo que el educando es en esencia, como vocación, como destino; es el reconocimiento de estilos, de formas de ser que se configuran en la contingencia, el tiempo y el azar.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

Sin embargo, desde el punto de vista del devenir moderno al mundo contemporáneo y tanto a nivel individual como institucional, los pasantes dentro de las Universidades Venezolanas en la actualidad se ven abocados a pensar y a construir su propia propuesta educativa. Se trata de que estos puedan crear las condiciones individuales y colectivas que les permitan poner en juego sus saberes, sus deseos, sus intersubjetividades, sus relaciones con la educación y la cultura.

Ahora bien, si se parte del hecho, que el educador que tiene a su cargo la dirección en una unidad administrativa dentro de un recinto universitario en particular cuenta con recursos técnicos suficientes como para llevar a cabo una eficaz tarea en todos los aspectos de su administración. No obstante, la tarea educativa en sentido estricto no se agota con el montaje de las pasantías sean bajo la modalidad de tiempo cortas o en su defecto, las denominadas pasantías larga y las razones son sin duda, fáciles de comprender.

En primera instancia, porque ese aparato organizativo que a lo largo del tiempo ha caracterizado a las Universidades no atiende al sujeto de la educación (aprendiente o educando) en los aspectos de su desarrollo intelectual en concordancia al entramado de lo que debería ser una verdadera y real pasantía.

Visto de este modo, los recintos universitarios deben impulsar la orientación humanista y solidaria hacia sus estudiantes, y organizar sus estructuras funcionales en orden a la transmisión de determinados contenidos. Es así, que la pasantía en sus distintas modalidades debe ser concebida como acción dirigida al desarrollo de las potencialidades de la persona, dado que en la actualidad se visualiza un cierto apoyo entre el ente receptor de la misma (estudiante), el emisor (la empresa) y el intermediario (la institución, dentro de la coordinación de pasantías), quienes han sabido amalgamar las potencialidades de los aprendientes y el empuje de realización que presentan, sin embargo, el sentir humanista de ambos actores sociales en pro del colectivo se ve soslayado solamente por el hecho netamente formalizado más no internalizado.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

/www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 29- 44

En segunda instancia, porque bastaría dar a la palabra función todo su real significado para comprender que dentro de cualquier institución, las estructuras funcionales descansan sobre dos polos complementarios: la función del reclutamiento, la cual no se podría realizar sin la existencia de los candidatos a reclutar; por otra parte, se encuentra la institución, la cual no podría ejercer su función educativa si al mismo tiempo, cierto número de personas no ejerciera su papel de educandos. Esto que parece tan elemental permite dilucidar que en efecto, las Universidades no conocen correctamente la función del aprendiente dentro del proceso educativo.

Por ello, la institución universitaria necesita trabajar con criterio funcional porque alcanzar o no los fines de la educación, compete por igual a la estructura para la transmisión el cual es la institución en sí, como a la estructura que demanda y reacciona, tal cual es el estudiante, visto con sus demandas educacionales y su condición activa. Lo único reprochable es que, si bien la institución educativa ha logrado en cierta forma un educando intelectualmente activo, no ha hecho otro tanto en lo atinente a la educación social del estudiante, es decir, que no han sabido interpretar en la actualidad al educando y su inserción en el ámbito laboral.

Asimismo, vale destacar que la Educación Social dentro del entramado de pasantías es el resultado de una acción coordinada, fruto de una interdependencia curricular, porque si bien es sabido que la decisión de encarar el problema de esta educación en el aprendiente debe ser un compromiso del docente, no obstante, tal decisión tendrá que encontrar su apoyo y asidero en los más altos niveles de la conducción, toda vez, se determina en nuestro criterio como articulistas que la Educación Social rebasa los límites del aula y de la acción aislada de cada educador.

De facto, vale puntualizar lo esgrimido por Moschen (2000) cuando aduce que la Educación Social centra su atención en la realización del ser y no exclusivamente en el problema de la incorporación de la persona a una determinada organización. Bajo esta óptica, el citado

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

autor afirma que una persona socialmente educada presenta las siguientes características: tiene conciencia de su propia identidad; ha colmado ciertas necesidades psicológicas fundamentales; ha tomado conciencia de sus derechos humanos y sus deberes; posee sensibilidad para captar los valores positivos y negativos implícitos en la organización social y en la convivencia; finalmente, adopta una postura activa ante el proceso de socialización.

Con base a lo expresado, es pertinente señalar que el educador se encuentra todavía frente a un currículo educativo que ha centrado su atención en las demandas de un aprendiente definido como “ser racional” pero olvida otras dimensiones como por ejemplo la de “ser social”, hecho que en cierta medida no toma el diseño curricular actual.

Sin embargo, la autenticidad de la problemática radica en el hecho de que a pesar de que se ha reiterado lo concerniente a la educación integral y se han desarrollado importantes experiencias y papeles de trabajo en el área de la psicopedagogía, todavía el docente-educador se encuentra con escasos datos sistematizados cuando quiere pasar al terreno de la Educación Social como tarea curricular.

Pensándose, sin duda, que ella debe relacionarse con cada uno de los elementos estructurales del currículo y que no puede ser llevada a cabo en forma aislada por una persona o por una cátedra en especial, o disciplina en particular de tal forma, que las pasantías se puede fortalecer por esos eventos, al querer compaginar adecuada y realmente al estudiante con la empresa donde las realiza, en concordancia a un monitoreo especial por parte de la unidad que detenta lo relacionado a las mismas.

De hecho, siendo la Educación Social parte hasta los momentos informal dentro del sistema curricular deberá estar vinculada permanentemente a las pasantías en una institución universitaria, al de los roles funcionales, al del proceso enseñanza-aprendizaje; al de la evaluación y convertir a la institución como un gran laboratorio social. En este sentido, el termino laboratorio social pudiera considerarse una nueva actitud que la institución debe adoptar frente a la educación

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

social: la de encararla como parte integrante del currículo educativo y en forma experimental. Es de esta manera, que si se compara este enfoque con el que encierran ciertos modelos educacionales que existen en la actualidad, se notaría un contraste muy definido, donde la realidad que ellos muestran no cubren las exigencias de la educación social que se busca.

No obstante, lo que resulta común a todos ellos es su falta de inserción en el currículo educativo y lo que es peor, su falta de subordinación a objetivos educativos en materia de educación social. De ahí, que se haga imperiosa la necesidad del ejercicio de unas pasantías con características de laboratorio social, para que pueda dar respuesta a las reales demandas del educando que van más allá de sus meras inclinaciones intelectuales.

A tal efecto, habrá Educación Social si el docente realiza su tarea con criterio curricular, sumando así su esfuerzo al del sistema educativo en su totalidad; si la institución universitaria organiza sus estructuras funcionales de acuerdo a las exigencias de esta educación; si la institución organiza e integra a la unidad curricular todos aquellos contenidos exigidos por los fines de la educación social dentro del entramado de pasantías; si la institución evalúa todos los aspectos del proceso curricular y si evalúa al educando adecuada y respectivamente dentro de las mismas en su involucramiento laboral.

INVESTIGACIÓN VIVENCIAL EN VENEZUELA EN LAS PASANTIAS Y LA IRRIGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

A través de los años se ha notado el ámbito educativo un desfase, entre lo que es investigar y lo que es dictar cátedra. Si bien es cierto, el andamiaje científico que propende según el enfoque positivista a comprobar la teoriedad de un evento, no es menos cierto, que a nivel internacional, latinoamericano y específicamente en el venezolano este apartado se generó a nivel de investigación industrial, en una escala de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

niveles de mayor a menor grado y donde se propugnaba una élite la cual aglutinaba su conocimiento y no lo revertía a la sociedad.

De hecho, en Venezuela, el CONICIT posteriormente las “Agendas” que visualizaban los gobiernos de turno a partir de la década de los 80 y posteriormente el FONICIT en conjunción con el Ministerio para el Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología abrazan la idea y son proclives de entender su radio de acción bajo un nuevo paradigma vinculante con las comunidades del entorno.

De hecho, tal como lo manifiesta Cedillo y Urbaez (2006:34) “el CONICIT desde 1998 ha intentado un viraje radical en la manera de entender la investigación, lo que significa reconsiderar cómo se concibe el proceso que origina el conocimiento y sus posibilidades de aplicación práctica y el papel asignado a cada actor o agente social”.

Sin duda, la investigación-acción hace su entrada a nivel nacional, toda vez que ese aparataje de saberes y procederes de conocimiento deben verterse hacia la comunidad. Ya no son los pares los aglutinadores de conocimiento ahora deberán abordar a otros niveles investigativos en complemento con los miembros integrantes del entorno que los circunda en pro de conocer su posible aplicabilidad para solventar problemas de diversa índole y ello puede ser reflejado dentro de las pasantías en sus noveles investigadores en pro del colectivo.

No obstante, surgen unas interrogantes a raíz de erradicar la práctica tradicional y propender a una “practicidad de acciones” de resquebrajamiento de cúpulas del conocimiento mediante la incursión del espectro investigativo en el área de pasantías, a pesar de que ya para la década de los 70 la Ley de Universidades promulgaba en cuanto a docente se refería tenía que ser investigador, de allí parten las interrogantes: ¿Será poseedor este docente de todas las herramientas necesarias para ejercer funciones investigativas?; por ello, ahora se pregunta ¿Será poseedor un pasante de una institución universitaria de todas las herramientas necesarias para ejercer funciones investigativas?; ¿Habrà resistencia a cambiar por una apertura hacia la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

práctica investigativa?, he allí otro dilemas: ¿Cómo ha de hacerse para cambiar la predisposición conductual del estudiante y que esto no sea mera formalidad?.

Por eso, vale decir lo referido por Rojas (2008: 165) cuando esgrime de manera acertada lo siguiente: “debemos desplazar el esquema de la investigación como parte del de la docencia al esquema de la docencia como parte de la investigación. No se puede enseñar lo que no se investiga, o hay que investigar para enseñar lo trabajado”

Ello permite traer a colación que si bien es cierto, en la actualidad los niveles y modalidades educativas propenden a enmarcarse dentro de la investigación-acción en su proceder diario vinculante con la comunidad donde se encuentra circunscrito, no es menos cierto, que ello constituye a través de pasantías sólo un preámbulo, un primer contacto de quehaceres polisémicos, a través de estudiantes, erigidos por docentes que se trasladan a la realidad social, aun existe resiliencia, apatía por avanzar más allá de la formalidad que le demanda gestadas a través de las pautas dictaminadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en cuanto a materia de pasantías se refiere, donde esta debe ser el vaso comunicante con las empresas y lograr con su monitoreo y desempeño de sus pasantes el logro de la consecución de un empleo digno y merecedor fruto de sus esfuerzos.

Ahora bien, la notoriedad de proceder tanto en un nivel como en otro reside en cómo utilizan los docentes las herramientas cognoscitivas para cimentar el aprendizaje en los aprendientes y poder ser vertidas por estos últimos sobre la empresa donde realizan las pasantías, bien porque si los pasantes son jóvenes pudieran carecer de experiencia y conocimientos suficientes para abordar el espectro investigativo o bien, porque a su edad, lo conveniente es aplicarlo formalmente tal como lo especifican los objetivos y no vislumbran más allá de su entorno para vincularse la empresa donde la realizan, dado que su visión institucional se dirige hacia el recibimiento de su grado profesional y no hacia el beneficio mutuo para y por el colectivo, he allí donde hay que cimentar esfuerzos como coparticipes investigativos que propendan a encauzar

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

un criterio humanista y colectivo y no un simple hacedor investigativo el cual no revierta su acción hacia la comunidad.

Ello se corresponde con lo manifestado por Rojas (2008:162): “necesitamos producir saberes con mayor rapidez y esto está en proporción directa al trabajo y la investigación, es decir: a mayor producción de investigación mayor avance en los saberes. En fin, debemos ir más rápido, tan rápido como van los cambios”.

Consecuentemente, vale decir que la interacción institución-estudiante-empresa radica también en la carencia de tiempo para “Investigar”, ya que su pensum de estudio le demanda mayor acción educativa. No obstante, a través de los años se han erigido caminos, vías, rutas para que el aprendiente en su involucramiento investigativo quiera profundizar en este apartado, ello se puede dar mediante organismos que tienen competencia al respecto.

En el caso de Caracas, se encuentra FACES, quien tiene 60 años aproximadamente adscrito a la Universidad Central de Venezuela (UCV) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a nivel de la región zuliana se encuentran el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES) adscrito a la Universidad del Zulia (LUZ), el Centro de Estudios de Empresas, adscrito a la Universidad del Zulia (LUZ) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FUNDACITE vía Programa de Promoción del Investigador (P.P.I.) donde se ejercitan líneas de investigación para su aplicabilidad en todos los órdenes y niveles socio-económicos y políticos.

REFLEXIONES FINALES

Todo lo mencionado, constituyen aristas de un mismo evento “el investigar” pero ¿Cómo hacerlo?, sin duda, la vía más expedita es comenzar si se es joven desde allí, si se es maduro realizar artículos arbitrados, suscribirse a líneas de investigación, donde la valía de las aportaciones sean piezas irreductibles de abordaje del conocimiento a extrapolar a todos los niveles; y si se ha entrado en la consolidación de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**

[/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 19 (7) 29- 44

los años, ejercer con una buena y efectiva disposición conductual ante el andamiaje investigativo, dejando legados de saberes hacia todo el entorno circundante, pero aunado a ello que sea “visible lo que se hace”.

Por otra parte, desde la óptica de cómo se ha erigido el pasante hacia el espectro investigativo vale decir que allí también tienen que demarcarse acciones que propugnen en el aprendiente “el querer”, el “tener ganas” de investigar, dado que éste bajo un nivel conductual aun demarcado no le otorga gran cabida al denominado en nuestra concepción como “viraje investigativo”, donde en su mayoría lo realizan más como un mecanismo formal de aprendizaje más no incluyente de su propia motricidad interior de querer abordarlo.

De hecho, se han observado casos de casos que el estudiante venezolano no sabe “Cómo investigar”, dado que el entramado metodológico le es complejo, sin embargo, lo culminan como un mero formalizador de aprendizaje pero no lo internalizan y por ende, no lo generan espontáneamente, falta sin duda, mucho camino por recorrer a nivel nacional y regional para encontrar en los pilares de la investigación y la forma cómo el docente desplaza su proceder de enseñanza hacia el aprendiente para generar un verdadero conocimiento, el cual se traduzca en la conversión de un individuo presto a incursionar en su propio abordaje respecto del mismo, para luego verterlo hacia los demás pares y el entorno, esto coloca en el tapete la dinámica de acciones a ejecutar.

Todo lo demarcado ha constituido nuestra aventura por el espectro educativo, observando, detectando directamente sobre situaciones, hechos, eventos, circunstancias que nos han permitido destacar las aristas de congruencia entre el estudiante-pasante y el andamiaje investigativo, donde lo singular de nuestra trayectoria se evidencia haber sido parte integrante con el estudiante de pregrado y postgrado a nivel de asesorías metodológicas en el proceso de investigación, incursionando notoriamente dentro de una línea de investigación

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Calderas Rubén, Calderas, H. Jesús (2011) **KNOWLEDGE IN CURRENT EDUCATION MANAGEMENT CHALLENGES OF THE UNIVERSITY PASANTIAS**
/www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 29- 44

determinada en la cual nos circunscribimos producto de nuestra trayectoria laboral y como preparador de cátedras y docente.

De tal modo, valga expresar como corolario que el elemento intrínseco del individuo desde su acción como dictaminaba Piaget, es el eje motor el cual hay que abordarlo en todas sus vertientes para formar un individuo cuyos conocimientos propugnen la vivencia de su acción comunitaria y donde éste “se sienta” tan involucrado que pueda decir según nuestro leal entender y saber “yo soy un investigador vivencial” y eso sin duda, lo puede proporcionar como paso inicial una pasantía real y verdadera, adecuada al nuevo educando del presente milenio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Cedillo, J. y Urbaez, M. (2006). Evaluación de las agendas de investigación e innovación en Venezuela. Revista venezolana de gerencia. Año 11, No. 33, 2006. Universidad del Zulia (LUZ).
- Garzón, C. (2002). Realidad y perspectiva de la universidad en el contexto latinoamericano. Revista Sistemas. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes.
- Moschen, I. (2000). Educación como laboratorio social. México, Editorial Mcnamara, S.A.
- Navarro, I. (2004). La ciencia educativa en el caos. México, Fondo de cultura económico.
- Padrón, S. (2005). El plan de acción del CRESAL/UNESCO para la transformación de la educación en América latina y el caribe y la universidad en Venezuela. Revista Universitas 2000. Volumen 22, No 1 y 2. Caracas, Venezuela.
- Rojas. L. (2008). La gestión y el sentido del doctorado en gerencia avanzada. Revista ORBIS. Ciencias Humanas. Año 3, No 9, Abril 2008.